

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

¹Турсынбаев А.З., ²Оралбаев А.Б., ³Канатбаев С.С.

^{1,2}Южно-Казахстанский университет им.М.Ауезова, доцент

³Навоийский государственный педагогический институт, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10991391>

В Казахстане наблюдается четкая связь науки с уровнем развития страны и экономикой в целом. Особенно, как страна с богатыми природными ресурсами, основным продуктом которой является интеллект, будущее которой зависит от интенсивного развития науки и техники. Быстрое изменение потребностей рынка труда и превращение знаний в основное условие успеха в конкурентной рыночной экономике предъявляют новые требования и к способностям его субъектов: не только к выживанию, но и к усвоению знаний, необходимых для выживания и к конкурентоспособности.

Сегодня исследовательские навыки, которые могут давать фундаментальные и прикладные знания, играют наиболее важную роль в обществе, основанном на науке. Поэтому каждое общество сегодня стремится к реструктуризации системы образования, чтобы оно могло ставить новые образовательные цели и контролировать инновации под влиянием глобализации и готовить молодое поколение к выживанию в глобализирующемся мире и действиям в рыночной экономике, основанной на конкуренции. В современном мире становится очень важным не только овладение наукой, но и умение делать ее самостоятельно и участвовать в изменениях общества и мира [1].

В последние годы, по мнению многих отечественных и зарубежных исследователей, подготовка специалистов к любой профессиональной деятельности должна основываться на компетентностном подходе. Впервые понятие «компетентность» как реальный заказ профессиональной сферы стало развиваться в Англии в 50-60 - х годах прошлого века.

А.К.Кунен, Ф.Дочи и И.Бергманс изучают опыт и эффективную реализацию подготовки компетентностного специалиста в современном высшем образовании [2]. Обеспечивает вопросы и задачи, направленные на обновление профессионального образования, поиск путей формирования активной позиции будущего специалиста, формирование опыта целостного подхода к его будущей профессиональной деятельности и готовность к решению новых проблем, рассмотрение педагогического образования как гуманитарного, готовность выпускника к взаимодействию с другими людьми в процессе распространения культуры, обмена культурными ценностями.

Ведущие отечественные специалисты в области высшего образования К.Беркимбаев [3], М.Туйебаев [4], М.Молдабекова [5] и др. рассматривают исследовательскую учебную деятельность как фундаментальный фактор подготовки будущего специалиста к профессиональной деятельности. Считают необходимым обеспечить высокий уровень компетентности и мобильности современного специалиста в системе подготовки, создать благоприятные условия для развития его личности. С их позиций усложнение и расширение социального опыта, появление новых и разнообразных форм представления и обработки информации, повышенный уровень требований общества и педагогов к учителю придают большое значение его компетентности.

Компетентностный подход рассматривается учеными как способ преодоления противоречия между необходимостью обеспечения современного качества образования и невозможностью традиционно решить эту проблему путем дальнейшего увеличения

объема информации, подлежащей усвоению. К основным категориям компетентностно-ориентированного подхода относятся понятия компетенции и компетентности. Первый, связанный с определенным видом и средствами профессиональной деятельности, - это «иметь информацию в определенной сфере, иметь имидж». Второй используется в следующем смысле: сфера полномочий любого человека, органа, права, круг вопросов, кейсы, находящиеся под контролем другого. Оба термина относительно недавно получили широкое распространение в педагогической науке. У них есть не только общие категориальные черты, но и отличительные черты, и их содержание является предметом горячих споров в научных кругах [6].

Результаты анализа научной литературы показывают, что формирование научно-исследовательских компетенций в общеобразовательных вузах – одна из актуальных сфер, на которую до сих пор не уделяется должного внимания. Очевидно, что выявление причин таких ситуаций мотивирует ученых. Одной из первых причин является то, что в общеобразовательных университетах недостаточно внимания уделяется НИР. Поэтому наличие этой темы в постоянной повестке дня является очень важным вопросом. Современность требует от человека интереса, быстрой адаптации к изменчивой жизни и активного вмешательства в происходящие в обществе изменения. В этом случае основными качествами являются креативность, самосознание, самодостаточность и т. д. [7].

Научные изобретения XX века вызывают изменения в жизни и культуре людей. Наука помогает человечеству жить комфортно, делать прогнозы на природные явления, развивать гуманистические традиции, воспитывать общество, изменять развитие общества и т.д. Интернет, телекоммуникации и компьютеры вывели мир на глобальный уровень. Особенно вырос интерес молодежи к науке, исследованиям, достижениям, новым возможностям. Чтобы познать новый мир и принять правильное решение, необходимо иметь научные знания и умение управлять созданием научного метода познания мира и научных знаний. Особенно, если у некоторых студентов есть ранний интерес к исследованиям, а для некоторых студентов исследования остаются очень сложной удаленной проблемой. Можно сказать, что научно-исследовательская работа студентов является инструментом не только для старшей школы, но и для интеллектуального, эмоционального и практического развития [8].

Исследования показывают, что количество людей, способных проводить научно-исследовательскую работу, должно увеличиваться, а также государственные учреждения и высшие учебные заведения должны стремиться к карьере, чтобы их молодые научные исследователи были более привлекательными. Поэтому необходимо уделять больше внимания способностям будущих специалистов к научно-исследовательской работе, критическому мышлению, творческим способностям и способности к продуктивному самовыражению.

Сегодня научно-исследовательская компетенция очень важна для многих профессий и видов деятельности: необходимо не только применять полученные знания в творчестве, но и изучать новые знания, проводить прикладные исследования. Поэтому в процессе обучения на бакалавриате студенту необходимо формировать научно-исследовательскую компетенцию. Научно-исследовательская деятельность становится реальностью учебного опыта учителя, что позволяет анализировать конкретные учебные ситуации, формировать представления о своей деятельности, педагогически взаимодействовать с учащимися, убеждаться в эффективности применяемых методов обучения. Постоянно меняющаяся деятельность педагога требует компетенций исследовательской деятельности. Педагог-

исследователь – постоянно обдумывает свою деятельность, организует педагогические деятельность исследования, творчески применяет результаты исследования, используя различные методы [9].

Учитывая, что физика является экспериментальной наукой, мы видим, что исследовательская компетенция является одним из самых необходимых качеств для будущих специалистов по физике. Научно-исследовательская практика существенно способствует профессиональному развитию будущих специалистов-физиков, формирует возможности использования знаний, полученных в университете при выполнении научных исследований и применения полученных результатов в конкретной профессиональной среде, и делает смелый шаг в выбранной академической области.

Будущие специалисты по физике имеют такое значение, которое влияет на внимательность при выполнении физического учебного эксперимента, выносливость в процессе исследования, способность преодолевать трудности в решении проблем, поиск в научно-исследовательской работе, умение наблюдать за физическим экспериментом и стремление к инновациям, формирование ключевых исследовательских компетенций [10]. Систему исследовательского эксперимента в физике, влияющую на формирование научно-исследовательской компетенции будущих специалистов-физиков, можно сгруппировать по форме организации. Обращая внимание на профессиональную образовательную практику, преподаватели подчеркивают наличие несоответствий между качеством подготовки обучающихся учебных заведений и требованиями, предъявляемыми работодателем [11].

Следует отметить, что в настоящее время вузы требуют подготовки специалистов в области физики для обеспечения высокого качества процессов аккредитации. В таблице 1 представлены исследования, проведенные в некоторых высших учебных заведениях мира, в которых доказано, что научно-исследовательские компетенции развиваются в процессе высшего образования студентов, что свидетельствует об их вкладе в стимулирование обучения и развитие других компетенций. А в преподавании физических дисциплин исследовательские способности будущих специалистов-физиков наиболее ярко выражены в некоторых видах научно-исследовательской работы.

Таблица 1 – Необходимость формирования научно-исследовательских компетенций будущих специалистов-физиков.

Необходимо формировать научно-исследовательские компетенции обучающихся, т. к...	Авторы
1	2
Это позволяет им смотреть на мир более широко и сравнивать свои знания с реальным миром с помощью критического, творческого и инновационного мышления, что очень выгодно для предпринимателей.	(Ф.С.Велиз и др., 2015) [12]
Способствует использованию ключевых компетенций для понимания реальности.	(Торрес Е.С. и др., 2015) [13]
Для повышения общей результативности специалиста университет закладывает концептуальную основу в первые годы обучения.	(Фаликофф С., 2015) [14]
Способствовать изучению естественных наук с учетом окружающей среды и применения теории к практике.	Колорадо, Оспино и Салазар, 2013
Для получения образования необходимо разрешить общение с другими студентами и исследовательскими группами.	Полло-Каттанео, Родригес, Бритос и Гарсия, 2009

Точно так же исследовательские компетенции можно рассматривать как элементы, которые развивают критическое мышление студентов, что является одним из основных факторов, которые рынок труда ставит перед недавними выпускниками.

Исследование – это динамический процесс, который начинается с проблемы и продолжается с другой проблемой, помогая улучшить качество жизни человека, действуя как инструмент, помогающий снизить рабочую нагрузку. В современном мире вклад исследований в повседневную жизнь человека бесчислен. В реальных условиях создается технология, которая является одним из продуктов исследования большого меняющегося мира. Человек должен всегда быть в курсе исследований, продолжая удовлетворять свои потребности. Следовательно, нет никаких сомнений в том, что исследования являются частью повседневной деятельности человека. Во всем мире исследования рассматриваются как один из параметров успеха в высших учебных заведениях. Это связано с тем, что исследования охватывают компетенции в обучении, и результаты исследований полезны для обучения и привлечения общественности к работе с общественностью.

Научно-исследовательская компетентность будущих специалистов-физиков как одна из ключевых компетенций XXI века может помочь им ориентироваться в сложности постоянно меняющегося мира. В связи с этим студенты университета должны понимать физические дисциплины, которые являются профессионалами, и начинать научные исследования как способ овладеть знаниями и инновациями в своей предметной области.

Точно так же мы считаем, что исследовательская компетенция должна быть одним из столпов университетского образования, когда дело доходит до образования. Мы считаем, что необходимо поощрять критическое, рефлексивное и саморегулируемое мышление специалистов в области образования. Даже в учебной программе, посвященной этому этапу системы образования, начиная со средней школы, четко указано, что учащиеся должны быть вовлечены в научное мышление. Кроме того, в случае образовательных наук исследования показывают, что специалисты в области образования, в отличие от других, требуют исследовательской компетентности как основного механизма решения устойчивых проблем в своей рабочей среде. Они являются зеркалом, позволяющим будущим поколениям понять, что исследование является инструментом модернизации любого современного общества.

Исследователи указывают, что одной из составляющих компетенции будущего учителя является исследовательская компетенция. Необходимость развития исследовательской компетентности студентов педагогических специальностей обусловлена особенностями профессиональной деятельности современного педагога. В современных условиях учителя должны обладать следующими навыками:

- ориентация в проблемных ситуациях;
- контроль педагогического процесса;
- проведение критического анализа и оценки работы и ситуации;
- найти проблему с помощью научных методов;
- корректировать свою преподавательскую деятельность для решения проблемы с применением знаний в различных областях;
- диагностика и прогноз возможных последствий различных решений;
- совершенствовать свои инструменты для наиболее успешных и приемлемых методов решения профессиональных задач;
- проведение педагогического эксперимента [15].

Научно-исследовательская компетенция – это педагогическая ценность. Это показывает, что учитель имеет ценностное отношение к исследованию, к себе как к субъекту. Это говорит о том, что педагог должен обладать не только способностью исследовать реальность в ее важнейших связях и отношениях, но и способностью получать новые знания, осуществлять исследовательскую деятельность. Исследовательская компетентность учителя проявляется в его теоретической грамотности – как учитель знает методы психолого-педагогического исследования, как он может работать со статистически полученными эмпирическими данными, как делать выводы, представлять результаты исследования. В исследовательской компетенции преподавателя объединены его образовательные и творчески-трансформационные способности. Природа исследовательской компетенции имеет потенциал профессионального саморазвития, профессиональной карьеры, а исследовательская компетенция преподавателя проявляется в уверенности в себе, самореализации, понимании смысла исследования [16].

Научно-исследовательская работа будущих специалистов по физике играет важную роль в учебном процессе дисциплин, связанных с проектами STEM, научными проектами в соответствии с образовательной программой по физике. Научное пространство вузов включает в себя педагогические условия формирования научно-исследовательской компетенции будущих специалистов-физиков, научно-методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности.

Научно-исследовательская работа в области физики способствует развитию интеллектуальной активности будущих специалистов-физиков и развитию творческих способностей. Для будущего специалиста по физике характерно стремление понять и объяснить изучаемые явления, выявить лежащие в их основе закономерности. Важно развивать самостоятельную научно-исследовательскую готовность будущих физиков, так как работа будущих физиков в технической, педагогической сферах будет связана с проведением технических расчетов в рамках научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская работа будущих специалистов-физиков – это особый вид самостоятельной познавательной деятельности, направленной на решение конкретных задач, связанных с отсутствием сформированных знаний и умений [17].

Приобретая эффективные научно-исследовательские компетенции, будущий специалист по физике развивает свой творческий опыт. Следовательно, сохранение интереса к исследовательской работе является одной из важнейших задач при подготовке будущего исследователя физики. Наличие внутренних и внешних мотивов интеллектуальной деятельности среди будущих специалистов-физиков является важным условием успеха научно-исследовательской работы. Особое место в формировании научно-исследовательских компетенций будущих специалистов-физиков занимают педагоги. В эти задачи входят вопросы эффективной организации и научно-методического обеспечения научно-исследовательской работы, направления будущих специалистов-физиков к поисковой деятельности и др.

В преподавании физики важным является создание развивающих ситуаций, помогающих в научно-исследовательском процессе выявить проблему, сформулировать ее и спланировать пути ее решения. В этом процессе педагог направляет будущего специалиста-физика на поэтапную формулировку проблемы.

В области физики работа с большим объемом исследовательской информации создает множество проблем для будущих специалистов по физике. Исследовательские информационные барьеры возникают, когда информация избыточна или недостаточна. Эта

ситуация характеризуется уверенностью в изучаемых и интерпретируемых идеях, согласованностью и направленностью организации изучаемых физических явлений. Для решения данной проблемы новые знания, полученные в ходе исследования, требуют не только пополнения усвоенных предшествующих знаний, но и умения взаимодействовать и организовывать поисковые действия.

Для успешного приобщения будущего специалиста-физика к научно-исследовательской работе необходимо создать для каждого педагогически-психологически благоприятные условия. Кроме того, необходимо установить положительный эмоциональный фон для интеллектуальной работы и помочь разрушить старые стереотипы мышления. Для этого необходимо постоянно совершенствовать методику современной подготовки будущих специалистов-физиков.

REFERENCES

1. А.З.Турсынбаев Тенденции развития современного образования в Казахстане. Fergana state university conference. 2023/11/3. Источник: <https://conf.fdu.uz/index.php/conf/article/view/2305>.
2. Koenen, A. K., Dochy, F., & Berghmans, I. (2015). A phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. *Teaching and Teacher Education*, 50, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.04.001>
3. Беркимбаев К. М., Керимбаева Б. формирование информационно - коммуникативной компетентности будущих учителей в системе Ткредитного обучения. Вестник КазНУ, серия "Педагогические науки", № 30-31
4. Туребаев М. К. влияние новых технологий на формирование компетенций в обучении и обучении. Туркестан, 2023. – 188б.
5. Молдабекова М.С., Битибаева Ж.М. Некоторые особенности формирования исследовательских умений студентов в контексте практикоориентированного подхода // Вестник КазНПУ им.Абая, серия физикоматематическая-2020. №1(69).- С.117-122.
6. Б.С.Омаров, Э.Т.Адылбекова, А.З.Турсынбаев, А.Б.Токтарова [Создание модели обнаружения ненавистивности с использованием методов машинного обучения](#). Вестник АУЭС, Том 3. №62. 2023.
7. А.З.Турсынбаев Проблемы современной сельской школы. Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Vaitursynov. 2021/9/29.
8. Г.М.Молдогазиева, А.А.Демеубаева, А.З.Турсынбаев [Развитие маркетинга в сфере образования](#). «Человек, экономика, общество в условиях пандемии: региональные, глобальные и федеральные аспекты». 2021. С. 148-152. Издательство: Институт дружбы народов Кавказа.
9. Г.Абдикаримова, А.Турсынбаев, А.Тастанов, У.Алимкулова, Э.Абдрашова [Важность использования новых технологий в сфере образования](#) [PDF] с сайта kaznpu.kz. Педагогика и психология. Том 45. №4. 2020/12/31. С.58-66.
10. А.З.Турсынбаев [Педагогические технологии в сфере учебно-воспитательной деятельности педагогов](#) // ББК 74.200 Н 76. - 2013. – с.416.
11. А.З.Турсынбаев, М.С.Балганова, Г.М.Ходжаниязова, С.Н.Шаухан [Исследование программного оборудования проектирования информационных систем](#) [PDF] с сайта kaznpu.kz. Вестник «Физико-математические науки». Том 72.№ 4. 2020/12/29. С.263-269.

12. Véliz, F., S. G., Díaz, R. T., & Rodríguez, R., M. T. (2015). The formation of scientific-investigative competitions for the environmental sustainability in the agricultural engineer. REFCalE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa, 2 (3), 59-70.
13. Torres, E. C., Blanchar, E. B., & Freile, G. M. (2015). Competencias investigativas: Desarrollo de habilidades para la construcción del conocimiento en la formación profesional [Investigative competences: abilities development for the construction of knowledge in vocational training]. Paper presented at the Global Conference on Business & Finance Proceedings. La Guajira, Colombia.
14. Falicoff, Claudia. «Evolución de las competencias científicas en las carreras de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Un estudio longitudinal». Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, 2015, Vol. 33, n.º 1, pp. 269-270, <https://raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/288584>
15. А.Турсынбаев [Социальная и психологическая ценность дошкольного детства](#). [PDF] с сайта soippro.edu.ua. Артюшкіна Людмила. Суми. ВВП «Мрія». 2015. С. 244-247.
16. Saparbayeva, E., Abdualiyeva, M., Torebek, Y., Madiyarov, N., Tursynbayev, A. Leveraging digital tools to advance mathematics competencies among construction students. 2024, 11(1), 2319436.
17. Н.Ядгарова, А.Турсынбаев, А.Мариева, А.Ануарова «Психологические особенности личностной тревожности современного учителя». - Международный журнал экспериментального образования. №11-2, 2014. С.23-33.